

Nombres y apellidos: _____ C.I.: _____

Edad: _____

Sexo: (M / F)

Procedencia: _____

Fecha de la evaluación: ____/____/____

Ítem	Aspecto	Descripción	Vulnerabilidad		
			0	1	2
1	Enfermedades	Vulnerabilidad baja (0): Sin patologías conocidas. O enfermedad crónica controlada con tratamiento. Vulnerabilidad moderada (1): Enfermedad crónica con tratamiento interrumpido. O condición aguda menor. Vulnerabilidad alta (2): Enfermedad crónica severamente interrumpida. O síntomas de patología aguda severa.	0	1	2
2	Movilidad	Vulnerabilidad baja (0): Completamente autónomo para desplazarse, alimentarse y realizar actividades básicas. Vulnerabilidad moderada (1): Limitación funcional temporal o moderada. Requiere asistencia o ayuda básica. Vulnerabilidad alta (2): Dependencia absoluta para la movilidad. Postración o incapacidad física severa.	0	1	2
3	Compensación	Vulnerabilidad baja (0): Necesidades básicas compensadas (sueño/alimentación/seguridad) Vulnerabilidad moderada (1): Alteración autonómica persistente (cefaleas, insomnio, temblores). Vulnerabilidad alta (2): Descompensación médica evidente.	0	1	2
4	Cognitivo	Vulnerabilidad baja (0): Alerta, orientado globalmente, discurso coherente, pensamiento lógico preservado. Vulnerabilidad moderada (1): Confusión leve, lentitud mental, dificultades con la memoria y el lenguaje. Vulnerabilidad alta (2): Desorientación global, disociación, memoria afectada severamente, lenguaje incoherente.	0	1	2
5	Conductual	Vulnerabilidad baja (0): Conducta funcional, colaborativa, adecuada socialmente. Vulnerabilidad moderada (1): Hiperactividad, deambulación, evitación activa de estímulos, aislamiento. Vulnerabilidad alta (2): Agitación psicomotriz, oposicionismo, hostilidad/agresividad, inhibición motriz severa.	0	1	2
6	Emocional	Vulnerabilidad baja (0): Expresión emocional proporcional al evento. Afrontamiento funcional. Vulnerabilidad moderada (1): Cambios bruscos de humor, afecto aplanado, culpa persistente. Vulnerabilidad alta (2): Desregulación emocional severa, desesperanza radical o ideación suicida.	0	1	2
7	Estatus vivienda	Vulnerabilidad baja (0): Vivienda habitual con daños nulos o menores. Estructuralmente segura. Vulnerabilidad moderada (1): Vivienda con daños severos o incertidumbre de habitabilidad. Pérdida de bienes. Vulnerabilidad alta (2): Destrucción total de la vivienda y pérdida significativa de pertenencias materiales.	0	1	2
8	Soporte familiar	Vulnerabilidad baja (0): Núcleo familiar directo unificado. O redes externas de apoyo activas y localizadas. Vulnerabilidad moderada (1): Red familiar dispersa, incertidumbre sobre allegados o sobrecarga como cuidador. Vulnerabilidad alta (2): Aislamiento social severo, confirmación de fallecimiento de familiares.	0	1	2
9	Autosustentación	Vulnerabilidad baja (0): Medios de producción o fuentes de empleo conservadas. Vulnerabilidad moderada (1): Afectación temporal del sustento económico. Vulnerabilidad alta (2): Pérdida total del empleo o medio de sustento económico.	0	1	2

Resultado (Suma): _____ Clave de interpretación: (Baja: 0-6. Moderada: 7-12. Alta: 13-18). Comentarios: